

О НЕКОТОРЫХ ПРИЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Кожанова К.С.

*ассистент-преподаватель кафедры языковых дисциплин
КазНМУ им. С.Асфендияров преп. английского языка*

Султанова Н.Т.

*ассистент-преподаватель кафедры языковых дисциплин
КазНМУ им. С.Асфендияров преп. английского языка*

Рыспанова А.А.

*ассистент-преподаватель кафедры языковых дисциплин
КазНМУ им. С.Асфендияров преп. английского языка*

ON SOME METHODS OF DEVELOPING SKILLS OF PROFESSIONALLY ORIENTED READING IN ENGLISH OF AUTHENTIC TEXTS FOR STUDENTS OF A MEDICAL UNIVERSITY

Kozhanova K.

*assistant- teacher of the Department of Language Disciplines
KazNMU named after S.Asfendiyarov teacher of English*

Sultanova N.

assistant- teacher of the Department of Language Disciplines Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Ryspanova A.

*assistant- teacher of the Department of Language Disciplines
Asfendiyarov Kazakh National Medical University*

Аннотация

В статье рассматриваются методические подходы в обучении английскому языку посредством чтения. Авторы считают, что для формирования иноязычного профессионально-ориентированного чтения необходимо постоянно вести поиск новых методов обучения, которые обогащают содержание иноязычного общения студентов, способствует развитию навыков мотивации действий, самостоятельного анализа информации, стимулирует творческое мышление и раскрывает их креативные способности. Такой вид учебной деятельности позволяет значительно оптимизировать обучение, овладеть основами общенаучных и медицинских знаний.

Abstract

The article examines methodological approaches to teaching English through reading. The authors believe that in order to develop foreign language professionally-oriented reading, it is necessary to constantly search for new teaching methods that enrich the content of students' foreign language communication, contribute to the development of skills for motivating actions, independent analysis of information, stimulate creative thinking and reveal their creative abilities. This type of educational activity allows you to significantly optimize training, master the basics of general scientific and medical knowledge.

Ключевые слова: чтение, профессионально-ориентированное, английский, задания.

Keywords: reading, professionally-oriented, English, tasks.

Формирование современного специалиста в области медицины, владеющего передовыми отечественными и зарубежными медицинскими технологиями, в значительной степени определяется его способностью оперативно извлекать профессионально значимую информацию как на родном, так и на английском языках. В связи с этим возникает необходимость разработки эффективных подходов к обучению студентов медицинских вузов навыкам англоязычного профессионально ориентированного чтения, обеспечивающим максимальное понимание информации специального характера.

Проблема обучения чтению в неязыковых вузах привлекала внимание многих исследователей [1]. Однако ее актуальность сохраняется и сегодня, поскольку уровень владения навыками профессионального чтения у выпускников неязыковых вузов,

в том числе медицинских, зачастую не соответствует современным требованиям. Этот недостаток препятствует полноценной профессиональной подготовке будущих медиков.

Основные проблемы языковой подготовки в медицинских вузах включают ограниченное количество времени, выделяемого на изучение иностранного языка, низкий уровень языковой компетенции абитуриентов, а также отсутствие методик, учитывающих специфику междисциплинарной подготовки студентов-медиков.

В современных условиях особое внимание уделяется обучению английскому языку как инструменту профессионального взаимодействия. В этом контексте чтение оригинальной медицинской литературы становится ключевым источником по-

лучения новейшей специализированной информации, способствующей повышению профессиональной компетентности выпускников [3]. Таким образом, иноязычное профессионально ориентированное (ИПО) чтение занимает центральное место в процессе обучения иностранному языку в медицинских вузах, становясь неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов.

Развитие направления «Обучение английскому языку для специальных целей» (English for Specific Purposes, ESP) происходило параллельно с развитием общей методики преподавания иностранных языков. Однако методика обучения английскому языку в неязыковых вузах, где студенты осваивают знания, умения и навыки, необходимые для их будущей профессиональной деятельности, обладает рядом специфических черт.

Главной особенностью преподавания английского языка в неязыковом вузе является акцент на профессиональной направленности. Это включает учет концептов и терминологии соответствующей профессиональной области, лексико-синтаксических и грамматических особенностей языка, структуры устных и письменных текстов, а также характерных ситуаций профессионального общения. В связи с этим обучение организуется с опорой на конкретные профессионально значимые цели и задачи, используя тематически и грамматически отобранный материал [4]. Такой подход отражает актуальные проблемы профессиональной сферы (в данном случае — медицинской), способы их практического решения и возможные сценарии межкультурного взаимодействия.

Ключевым требованием профессионально ориентированного обучения иностранному языку становится адаптация содержания и методов преподавания к реальным потребностям студентов. Особое внимание следует уделять отбору учебного материала, его критическому осмыслению, учету будущей профессиональной специализации студентов и уровню их языковой подготовки. Такой подход обеспечивает интеграцию языка в профессиональный контекст и способствует формированию коммуникативной компетентности, востребованной в профессиональной деятельности.

Содержательной основой обучения профессионально ориентированному чтению выступают специальные тексты, которые способствуют формированию вторичной языковой личности студента-медика. Это процесс, при котором обучающийся овладевает определённым объемом знаний о картине мира иной языковой общности, выходя на когнитивный (тезаурисный) уровень [5]. Достижение такого уровня возможно только через чтение текстов, насыщенных инокультурной, в том числе профессиональной, информацией. В условиях обучения в неязыковом вузе, где владение иностранным языком часто остается несовершенным, формирование профессионального тезауруса студентов осуществляется через сопоставление концептов и ценностей культуры изучаемого языка с ценностями родной культуры [2].

Обучение иностранному языку студентов медицинских вузов базируется на общих лингводидактических принципах: коммуникативной направленности обучения всем видам речевой деятельности, стимулировании речемыслительной активности, индивидуализации учебного процесса, функциональной организации речевых средств, ситуативной организации занятий, а также новизне и информативности учебного материала. Однако, помимо этих универсальных принципов, обучение медицинских студентов имеет специфические черты. Эти черты связаны с профессиональной мотивированностью студентов, которая определяет цели, содержание и методы преподавания иностранного языка как ключевого компонента профессиональной подготовки. Уровень этой подготовки во многом зависит от сформированности навыков и умений англоязычного профессионально ориентированного чтения, которое является важнейшим источником актуальной медицинской информации.

Специальные медицинские тексты отличаются высокой информативностью, логичностью и точностью, что предполагает интеграцию знаний лингвистического, экстралингвистического и психолого-педагогического характера. Лингвистическая составляющая включает языковые аспекты, влияющие на формирование у студентов концептов иноязычной профессиональной сферы, и охватывает: греко-латинские термины, являющиеся основой современной медицинской терминологии, включая термины медико-биологических, клинических и фармацевтических дисциплин.

Интернациональные медицинские термины, которые обеспечивают предсказуемость содержания медицинских текстов. Их можно разделить на три группы: термины с «прозрачной» внутренней формой, совпадающие по способу образования, форме и значению (например, *caries*, *symptom*); термины, совпадающие по способу образования и значению, но различающиеся по оформлению (например, *skeleton*, *pathology*); термины, не совпадающие ни по одному из указанных признаков (например, *abdominal incision*).

Таким образом, формирование навыков профессионально ориентированного чтения основывается на комплексном подходе, который учитывает как лингвистические, так и культурно-когнитивные аспекты, позволяя эффективно интегрировать иностранный язык в процесс профессиональной подготовки будущих медиков.

Займствование слов из одного языка-источника в различные языки приводит к возникновению тесной корреляции словообразовательных подсистем европейских языков. Это явление позволяет выявить закономерности их взаимодействия, что значительно упрощает процесс понимания научных текстов и иностранных терминов без необходимости обращения к словарю.

Кроме того, медики по всему миру активно используют элементы «мертвых» языков, таких как латинский и древнегреческий, для создания ги-

бридных терминов, обозначающих новые лекарственные формы, препараты, ферменты и методы исследования. На сегодняшний день известно около 350 таких элементов терминологии. Анализ лексического состава английского, русского и ряда других языков показывает, что в них преобладают производные термины, которые часто вызывают трудности у студентов. Это связано с тем, что перенос знаний из латинского языка на иностранный при изучении медицинской терминологии не всегда происходит успешно.

На начальном этапе обучения иностранному языку в медицинском вузе в программу включаются медицинские термины, обозначающие профессии, учреждения и рутинные медицинские процедуры. Общемедицинская лексика вводится в объеме, необходимом для обсуждения учебных вопросов. На следующем этапе акцент смещается на термины, связанные с основами медицины, включая обозначения систем человеческого организма и их функций. Завершающий этап предполагает изучение узкоспециализированной терминологии, соответствующей выбранной специализации студента. Таким образом, обучение организуется в соответствии с принципом корреляции лингвистической и профессиональной подготовки.

Важную роль в восприятии, переработке и обобщении текстовой информации играют различные обучающие инструменты лингвистического и экстралингвистического характера. Под «обучающими инструментами» в обучении профессионально ориентированному чтению мы понимаем вербальные, графические и смысловые средства, которые облегчают восприятие, обработку и обобщение текстовой информации (на уровне предложения, абзаца или текста). Эти учебные средства обладают различными психологическими и функциональными характеристиками в зависимости от этапа обучения и развиваемого навыка.

Применение такой дидактической основы как инструмента управления процессом чтения аутентичных текстов представляется перспективным. Этот подход может быть эффективно использован не только для развития навыков чтения, но и для других видов речевой деятельности, таких как говорение, письмо и аудирование, что делает её универсальным средством в рамках профессионально ориентированного обучения иностранному языку.

Лингвистические и экстралингвистические обучающие основы в обучении профессионально ориентированному чтению включают в себя ряд составляющих. К лингвистическим опорам относятся следующие элементы: узнаваемый графический образ слова, словосочетания или предложения; базовые медицинские термины и словообразовательные модели; частотные синтаксические структуры (например, пассивный залог, безличные и инфинитивные конструкции, сложноподчиненные предложения); узкий контекст, в котором слово или термин используется.

К экстралингвистическим средствам относятся: предисловия к тексту; заголовки; широкий

контекст, раскрывающий содержание текста; визуальные материалы, такие как иллюстрации, схемы, диаграммы; методические инструкции.

Вся эта обучающая база имеет цель – создание новых лингвистических и экстралингвистических понятий, ранее неизвестных учащимся. Например: *Read the text and give its general idea in English; List the facts in the text to prove the main idea of the selection; Divide the text into logical parts and state the general idea of each part.*

Цель лексико-морфологических ориентиров – помочь студентам в восприятии и осмысленной переработке информации специального текста. Это достигается путем акцентирования внимания на: лексико-морфологических средствах, таких как медицинские термины, терминологические словосочетания, ключевые слова, аббревиатуры; наиболее частотных греко-латинских аффиксах; характерных синтаксических конструкциях.

Вербальные средства выполняют следующие функции на разных этапах работы с текстом: прогнозирование содержания текста; активация фоновых знаний по заданной теме; восстановление логической последовательности изложения текста.

Пример задания для активизации работы с медицинской терминологией: Complete the words using the following elements and explain their meanings: lipomat-; otoscler-; raхо-; claustro-; -phobia; hodo-; cancer- и другие.

Использование таких методических ориентиров способствует не только освоению терминологии, но и развитию навыков анализа и структурирования информации, что является ключевым в профессионально ориентированном обучении чтению.

Иллюстративно-схематические средства обучения (такие как рисунки, схемы, диаграммы, таблицы, коллажи и др.) представляют собой графические изображения, отражающие основное содержание текста или его фрагментов, что значительно облегчает их понимание. Они способствуют активации предметных фоновых знаний и междисциплинарного опыта учащихся, играя ключевую роль в процессе профессионально-ориентированного чтения.

Перед началом чтения внимание студентов акцентируется на ключевых понятиях, которые затем наглядно демонстрируются в их взаимосвязи с родственными терминами, представленными, например, в формате коллажа. В преподавании английского языка коллаж используется как наглядное вспомогательное средство обучения. Этот методический прием позволяет поэтапно развивать лексико-семантический фон ключевого понятия, формируя его схематичный зрительно-смысловой образ. Коллаж по форме напоминает плакат, в центре которого располагается ключевое понятие (ядро), а вокруг него — связанные с ним понятия-спутники, создающие фоновое окружение, например: nephrosis, lipomatosis, otosclerosis, leucocytosis, necrosis, sclerosis, fibrosis, stenosis.

Взаимодействие различных учебных инструментов (иллюстративно-схематических, языковых, методических) и их преобладание на определенных

этапах обучения позволяет выделить три уровня модели оптимизации обучения профессионально-ориентированного чтения, каждый из которых соответствует специфическим лингводидактическим целям и задачам. Например, так называемый «негибкий» уровень характеризуется строгим управлением с помощью методических инструкций и системы языковых (лексико-морфологических) опор. Здесь акцент делается на: активацию языкового материала; обучение просмотровому и поисковому чтению. Основная цель заключается в развитии навыков поиска профессионально значимой информации и понимания достоверного содержания текста.

Негибкий уровень формирует англоязычный медицинский тезаурус благодаря гибкому использованию методических рекомендаций и активации фоновых знаний студентов. Особое внимание уделяется: развитию умений интерпретировать иллюстративно-схематические опоры (например, диаграммы, схемы, коллажи); обучению ознакомительному чтению, направленному на извлечение как фактической, так и концептуальной информации.

Рефлективный уровень развивает навыки выявления, анализа и сопоставления всех видов англоязычной информации (объективной, концептуальной и подтекстовой). Основная задача — обучение изучающему чтению с целью дальнейшего использования полученных данных в профессиональной деятельности. Этот этап также включает: консолидацию знаний, полученных на предыдущих уровнях; развитие умений самостоятельного выбора вида чтения в зависимости от целей и характера информации. Таким образом, последовательное использование различных типов обучающих инструментов и переход между уровнями позволяет создать системный подход к обучению профессионально ориентированному чтению, обеспечивая развитие ключевых навыков, необходимых для профессиональной коммуникации.

На занятии можно использовать упражнения, направленные на формирование навыков и развитие умений поискового, просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения. Они делятся на предтекстовые и послетекстовые.

Цель предтекстовых заданий — подготовить студентов к работе с текстом, развивая их способность к сознательно-сопоставительному анализу и системному сравнению родного, английского и латинского языков. Эти упражнения носят перцептивный характер и включают: установление значения незнакомых слов на основе графического сходства с греко-латинской терминологией или английскими словообразовательными элементами; поиск английских однокоренных слов к выделенным русским словам; выписывание из текста слов,

значение которых можно определить по их сходству с латинскими или русскими аналогами; определение на латинском и английском языках, например, органов дыхательной системы, изображенных на рисунке; описание расположения органов, представленных на иллюстрации и другие.

Послетекстовые упражнения направлены на глубокое понимание содержания текста и активизацию умений перерабатывать, сохранять и передавать полученную информацию. Эти задания преимущественно коммуникативны и способствуют: формированию навыков точной интерпретации прочитанного; развитию умений использовать информацию для профессионального взаимодействия; обогащению лексического и терминологического запаса, применяемого в конкретных профессиональных ситуациях.

Таким образом, сочетание предтекстовых и послетекстовых упражнений с опорой на методический инструментарий, описанный выше, обеспечивает системный подход к обучению профессионально-ориентированного чтению, стимулируя когнитивную активность студентов и развивая их профессионально значимые языковые навыки.

Список литературы

1. Банникова Л.С. Методика обучения поисковому чтению: (на материале преподавания английского языка): Автореф. дис.канд. пед. наук Л., 1981.-21с.; Иванова Г.А. Методика обучения студентов технического вуза углубленному чтению литературы по специальности на иностранном языке: Автореф.дис.канд. пед. наук- Л., 1975, 39с.; Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе: Учеб.-метод. пос. для вузов. М.: Высш. шк., 1987. 207с.
2. Бондарев М. Г. Обучение иноязычному профессионально ориентированному чтению студентов технического вуза с использованием компьютерной программы// М. Г. Бондарев // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2009. №2. 2. С. 386-388.
3. Мазанова С. Е. Модульная технология профессионально-ориентированного обучения студентов неязыкового вуза иностранному языку: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08/ С. Е. Мазанова. - М., 2010. -141 с.
4. Педагогическое колесо. Современные образовательные технологии: результативно обучать, эффективно управлять обучением. [Электронный ресурс]: <https://docentr.ru/2017/12/03/pedagogicheskoe-koleso/> (дата обращения: 25.11.2024).
5. Чайникова Г.Р. Формирование иноязычной речевой лексической компетенции на основе учебного электронного терминологического словаря тезаурусного типа: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02/ Г.Р. Чайникова. Пермь, 2014. 236 с.